

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ.

Кенжаева Д.Т.

Ташкентская Медицинская Академия,
Термез филиал, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15549607>

Аннотация: обследованы 38 детей с внебольничной бронхопневмонией (ВБП), ранее перенесшие COVID-19 (основная группа) и 28 больных впервые поступившие в стационар с ВБП не болевшие ковид в возрасте от 13 мес до 12 лет. Установлено, что дети после COVID-19 статистически значимо чаще имели эпизоды ОРЗ, осложненные бронхопневмонией (более 6 раз) в течение года [79,5% (n=78) соответственно 41,6% (n=20) $p < 0,05$]. Клиническое течение ВБП в основной группе протекало тяжелее, чем в контрольной группе. Перенесенная новая коронавирусная инфекция у пациентов приводит к продолжительному ухудшению состояния здоровья.

Ключевые слова: дети, постковидный синдром, клиническое течение

Постковидный синдром является одной из самых актуальных проблем последних лет. По данным различных авторов дети болеют от 10 до 18% в структуре всех инфицированных, причем у детей преимущественно регистрируют легкие (42,5-51%) и среднетяжелые (38,7-39,6%) формы заболевания. В то же время дети остаются наименее изученной группой пациентов, в том числе и в аспекте отдаленных последствий COVID-19.

Цель исследования. Оценка состояния здоровья детей на основании изучения особенностей течения постковидного синдрома.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 38 детей ранее, перенесшие COVID-19, поступившие в стационар с ВБП (основная группа) и контрольная группа - 28 пациентов, впервые поступившие в в стационар с диагнозом ВБП. Возраст детей был от 13 месяцев до 12 лет. Всем детям был поставлен постковидный синдром, который был внесён в Международный классификатор болезней (МКБ-10), код рубрики U09.9 «Состояние после COVID-19 неуточненное», включающее также *постковидное состояние*. Основная группа - наличие внебольничной бронхопневмонии - клинические проявления заболевания, длящиеся более 4-х недель с начала острого процесса болезни. Ранее перенесенный COVID -19 подтверждался при помощи обнаружения антител к S-RBD SARS CoV-2 IgG ИФА-БЕСТ (Новосибирск) на COVID-19

(нейтрализующие S антитела). Титры антител к COVID-19 выше 1 ME/ml считали положительными. В контрольной группе титры антител не определялись. Математическая обработка полученных данных проводилась методом вариационной статистики с вычислением средних арифметических значений (M), их стандартных ошибок (m), доверительных интервалов средних арифметических (σ) и доверительных различий по критерию t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования показали, наиболее частыми симптомами в обеих группах были лихорадка, кашель, признаки интоксикации (миалгии, тошнота, слабость), боль в горле, заложенность носа, ринорея, симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, диарея, рвота). Клиническое течение ВБП как продолжения постковидного синдрома протекало тяжело в сравнении с неуточненной этиологии ВБП.

В анамнезе обследованных детей всех возрастов имелись указания на перенесенные респираторные инфекции. Нами было установлено, что дети после COVID-19 статистически значимо чаще имели эпизоды ОРЗ, осложненные бронхопневмонией (более 6 раз) в течение года [79,5% ($n=78$) соответственно 41,6% ($n=20$) $p<0,05$].

Таким образом, перенесенная новая коронавирусная инфекция у некоторых пациентов приводит к продолжительному ухудшению состояния здоровья, однако, имеющиеся данные по частоте и симптоматике постковидного синдрома у детей очень вариабельны. Наибольший интерес представляют особенности течения постковидного синдрома у пациентов, перенесших COVID-19 легкого течения, как самую распространенную форму этого заболевания у детей. В настоящее время актуальным является улучшить качество медицинской помощи детям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, путем разработки и внедрения алгоритмов диспансерного наблюдения данной категории пациентов.

Список литературы:

1. Алибекова Г.А., Тураева А.Г., Дербисалина Г.А. Особенности течения постковидного синдрома у пациента перенесшего SARS-COV-2. Международная конференция «Актуальные вопросы биологической безопасности в современных условиях». Сборник тезисов, 2021г; 24-26.
2. Воробьев П.А., Воробьев А.П., Краснова Л.С. Постковидный синдром: образ болезни, концепция патогенеза и классификация. Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2021; 5-6: 3-10. DOI: 10.26347/1607-250220210506003-010.

3. Иванова О.Н., ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ. Научная статья, Международный научно-исследовательский журнал, № 9 (111), Часть 2, Сентябрь 35 DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.9.111.040> ORCID: 0000-0001-5210-0220, Северо-восточный федеральный университет имени М.К.Амосова, Якутск, России.
4. Лобзин Ю.В., Черкашина И.В., Самойлова И.Г. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. Том 12, № 3, 2020 ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ. DOI: 10.22625/2072-6732-2020-12-3-64-74.
5. Рекомендации по ведению больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в острой фазе и при постковидном синдроме в амбулаторных условиях. Под ред. проф. Воробьева П.А. Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2021; 7-8: 3-96.

